

Bericht

3D-Dokumentation Steinbeil Typ Zug (Inv.-Nr. 1151-4499, Museum für Urgeschichte(n), Zug)

Drehteller-Studiofotografie

Archivierung Fotos

Artefakt-3D-Modellierung

Langzeitarchivierung

Publikation auf Sketchfab

Zusammenfassung

Literatur

Abbildungsverzeichnis

Agisoft-Metashape Processing Report

UZH, Institut für Archäologie

Einführung in die bildbasierte 3D-Dokumentation: Aus 2D mach' 3D

FS2022, Dozent Jochen Reinhard M.A.

Bericht 3D-Dokumentation Steinbeil Typ Zug (Inv.-Nr. 1151-4499, Museum für Urgeschichte(n), Zug)

Mario Andreas Tischhauser (20-751-046)

Zürich, 24. Juni 2022

3D-Dokumentation Steinbeil Typ Zug (Inv.-Nr. 1151-4499, Museum für Urgeschichte(n), Zug)

Es gibt Neuigkeiten im Falle eines Steinbeils Typ Zug. Aufgrund zweier anstehenden Publikationen¹ wurde von dem genannten Artefakt im Rahmen des UZH-Kurses "Aus 2D mach' 3D", Dozent Jochen Reinhard M.A., ein 3D-Modell erstellt. Im Folgenden werden die einzelnen Arbeitsschritte beschrieben.

Drehteller-Studiofotografie

Das Objekt wird im Studio auf einem Drehteller fotografiert. Das heisst, dass sich das Objekt dreht und die Kamera an Ort und Stelle bleibt.

Zuerst richtete ich das Setting her (Abb. 1). Das Steinbeil stellte ich in einer Box mit Plastikugeln auf. Es gilt auf eine diffuse und regelmässige Beleuchtung des Objekts zu achten. Sobald das Objekt richtig in Szene gesetzt ist, widmet man sich den Kameraeinstellungen. Man sollte sowohl die RAW's und die JPEG's speichern, damit man im Nachhinein mehr Optionen für eine Verbesserung der Bildqualität hat. Um die Tiefenschärfe zu erhöhen, da auf diese kurze Distanz zum Modell ohnehin schon gering, wählte ich bei ISO 100 die Blende f/14 (Blende f/16 wäre besser, da diese mit meiner Vollformatkamera noch zu keiner sichtbaren Diffraction führt). Mit der Graukarte führte ich den Weissabgleich und ermittelte anschliessend die optimale Belichtungszeit. Dann konnte das Fotografieren losgehen (Abb. 2). Jeweils nach einer vollen Umdrehung des Objekts wird die Kameraposition etwas nach oben verschoben und immer mehr von oben herab fotografiert (Abb. 3). Man wiederholt die ganze Prozedur mit der anderen Hälfte des Objekts. Die photogrammetrische 3D-Modellierung erfolgt in zwei Hälften, die später zusammengeführt werden. Achtung: Wenn die andere Hälfte des Objektes fotografiert wird, nimmt man eine Messreferenz mit anderen Marker-Nummern. Bei beiden Hälften führte ich zwei vollständige Durchgänge durch.

Ausrüstung (Abb. 1):

- Kamera Nikon Z5 mit Objektiv Nikkor Z MC 50 mm f/2.8
- Stativ
- Drehteller
- Lichtbox mit 2 LED-Streifen
- LED-Panels auf Mini-Stativ (5500K)
- Plastik-Box mit Kunststoffkugeln zur Befestigung des Artefakts
- Messreferenz (Rechter Winkel, Agisoft Markers 10 cm)
- Farbkarte
- Weiss- und Graukarte

Archivierung der Fotos

Für eine übersichtliche Archivierung der Fotos erstellt man einen Ordner mit klarer Bezeichnung. JPEG's und RAW's speichert man jeweils in einem separaten Unterordner.

Programm IrfanView:

- Dateinamen umbenennen mit klarer Bezeichnung für die Archivierung
- Hier: KMUZ_4499_#
- Anzahl Bilder: Vorderteil 1 (1-102), Vorderteil 2 (103-179), Hinterteil 1 (180-239), Hinterteil 2 (240-299)

Abb. 1: Aufnahmesituation.

Abb. 2: Eines der Fotos für die anschliessende Fotogrammetrie.

Abb. 3: Die blauen Rechtecke zeigen die Kamerapositionen der jeweiligen Fotografien. In der Mitte befindet sich das Artefakt.

¹ Gross, E., Huber, R., Pétrequin, A.-M., Pétrequin, P. & Errera, M. (in Vorb.). Eine Zuger Komödie der Irrungen: Neueinschätzung einer altbekannten jungsteinzeitlichen Beilklinge aus Serpentin. Tugium.

Pétrequin, A.-M., Pétrequin, P., Errera, M., Gross, E. & Huber, R. (in Vorb.). The Eponyme Axe Type Zug. History of Finding, Cultural Prominence, and its Raw Material from the Gotthard Massif. Archäologische Informationen.

Artefakt-3D-Modellierung

Die einzelnen Arbeitsschritte der Fotogrammetrie werden nun aufgezeigt. Alle Einstellungen sind im angehängten Agisoft Metashape Processing Report aufgelistet (siehe ganz unten).

Fotogrammetrie, Programm Agisoft Metashape:

- Fotos importieren
- Speichern, klare Bezeichnung
- Fotos maskieren (1-102 Glanzlichter und digitale Artefakte (Abb. 4) / 103-170 ganze Umgebung inkl. Marker und Glanzlichter (Abb. 5), d.h. alles ausser dem Objekt). Die Glanzlichter werden vom Programm nicht erkannt und bilden demnach auch keine Punkte in der *Point Cloud*. Sie werden aber, sobald das Programm Punkte erkennt, für die Textur verwendet. Unvorteilhaft schimmernde Bereich auf dem Objekt, welche durch Lichtquellen entstehen, rechnet das Programm auch in die Textur. Deshalb maskiert man alle diese Stellen, damit das Programm sie nicht verwendet. Das Maskieren der Messreferenzen der zweiten kompletten Aufnahmerunde (Bilder 103-170) wurde vorbeugend durchgeführt, falls sich das Objekt oder die Messreferenz beim Einrichten des Zweiten Durchgangs verschoben haben.
- *Align Photos*
- *Optimize Cameras* (Diesen Schritt besser nach *Create Scalebar* und bevor *Build Mesh* ausführen, damit die *Scalebars* mit einbezogen werden)
- *Detect Markers* (20-bit)
- *Create Scalebar*
- Längen eingeben und aktualisieren
- *Bounding Box* anpassen (alles ausserhalb wird nicht gerechnet)
- Auswahl und löschen aller unerwünschten Punkte der *Point Cloud* (Abb. 6)
- *Build Mesh*
- Kontrolle Genauigkeit in *Model Confidence-View*
- Kontrolle Mesh-Dichte und Polygongröße in *Solid- und Mesh-View* (Abb. 7 und 8)
- *Build Texture*
- *Add new chunk*, alles mit der anderen Hälfte des Objektes wiederholen. Fotos maskieren (171-236 Glanzlichter und digitale Artefakte / 237-299 ganze Umgebung inkl. Marker und Glanzlichter, d.h. alles ausser dem Objekt). Da der Aufkleber beim anschliessenden zusammenfügen der beiden Hälften in der Textur nicht schön abgebildet wurde, entfernte ich ihn im Mesh (Abb. 9).
- *Align chunks*
- *Merge chunks* (Abb. 10)
- Chunks können auch vor *Build Mesh* mit den *Point Clouds* zusammengeführt werden (hier führte dies zu einer unansehnlichen Textur)
- Objekt an Achsen im Raum ausrichten und *Update Transform*
- Mit dem *Ruler* die Grösse messen, 293 x 73 x 20 mm (HxBxT)
- *Export Model* als OBJ
- *Export Generate Report* als Dokumentation der Einstellungen und Berechnungen des Programms

Abb. 4: Maskierte Glanzlichter.

Abb. 5: Maskierte Bereiche, alles ausser dem Beil.

Abb. 6: Point Cloud mit Markern und Scalebars.

Abb. 7: Feingliedriges Mesh.

Abb. 8: 1. Hälfte.

Abb. 9: 2. Hälfte ohne Aufkleber.

Abb. 10: Merged Chunks mit Textur.

Mesh-Bearbeitung, Programm Blender:

Das Mesh bei der Durchlochung optimierte ich mit Blender. Die Raumdimension (Grösse, Ort) des Objektes darf nicht verändert werden. Mit dem Smoothing-Werkzeug glättet man das Mesh und exportiert es als OBJ mit dem gleichen Namen wie der Importdatei (d.h. alte Datei ersetzen). Der Dateiname des OBJ darf nicht verändert werden, da die MTL-Datei dem OBJ (Mesh) die JPG-Dateien (Textur) zuweist.

Textur-Bearbeitung, Programm Photoshop:

Die Textur habe ich in Adobe Photoshop nachbearbeitet. Mit dem Bereichsreparatur-Pinsel und dem Kopierstempel entfernt man Flecken. Zu helle und dunkle Bildbereiche hellt man mit dem Abwedler-Werkzeug auf (hier die Schneide und der Nacken des Beils) und für das Abdunkeln benutzt man das Nachbelichtungs-Werkzeug (hier im mittleren Bereich des Beils). Die optimierte Textur exportiert man als JPG unter dem gleichen Namen wie die Importdatei (d.h. Datei ersetzen), damit die MTL-Datei die richtigen Zuweisungen von OBJ (Mesh) und JPG (Textur) ausführen kann. Die Pixelanzahl der beiden Texturen, welche ich in Metashape erstellt habe, sind sehr gross. Deshalb reduzierte ich diese auf je 8192x8192 Pixel.

Achtung: Bei der Nachbearbeitung des Meshes und der Textur ist zu beachten, dass man keine zu starken Korrekturen vornimmt. Das 3D-Modell sollte möglichst genau dem originalen Artefakt entsprechen.

Langzeitarchivierung

Um die Daten längerfristig zu erhalten, werden folgende Dateien auf Zenodo publiziert:

- DOI: 10.5281/zenodo.6725315
- Fotos als JPG und RAW:
 - KMUZ_4499_V1_1-102
 - KMUZ_4499_V2_103-170
 - KMUZ_4499_H1_171-236
 - KMUZ_4499_H2_237-299
- 3D-Modell als OBJ:
 - KMUZ_4499_Steinbeil Typ Zug.obj (3D-Mesh)
 - KMUZ_4499_Steinbeil Typ Zug.mtl
 - KMUZ_4499_Steinbeil Typ Zug.jpg (Textur 1)
 - KMUZ_4499_Steinbeil Typ Zug1.jpg (Textur 2)
- Dokumentation als PDF:
 - KMUZ_4499_Bericht_3D-Dokumentation_Steinbeil Typ Zug.pdf

Publikation auf Sketchfab

Sketchfab dient nicht zur Archivierung. Das 3D-Modell kann jedoch auf dieser Plattform einem breiten Publikum präsentiert und zugänglich gemacht werden (Abb. 11).

Web-Link des 3D-Modells auf Sketchfab: <https://skfb.ly/otSPp>

Abb. 11: Steinbeil Typ Zug auf Sketchfab.

Publikationstext:

- Titel: Steinbeil Typ Zug (Inv.-Nr. 1151-4499, Museum für Urgeschichte(n), Zug)
- Material: Serpentin
- Grösse: 293 x 73 x 20 mm (HxBxT, am 3D-Modell gemessen)
- Zeit: Jungsteinzeit (4. Jahrtausend v. Chr.)
- Das 3D-Modell entstand im Rahmen des UZH-Kurses "Aus 2D mach' 3D", Dozent Jochen Reinhard M.A.
- Fotografie, 3D-Modellierung, Dokumentation: Mario Tischhauser

Des Weiteren habe ich mit dem Publikationstext einen kleinen Rundgang erstellt. Anhand der *Annotations* kann man das Steinbeil von allen Seiten erkunden und mehr darüber in Erfahrung bringen.

Zusammenfassung

Das Erstellen des 3D-Modells zeigte sich als herausfordernd. Beginnend bei der Fotografie musste eine optimale Beleuchtung des glänzenden Steinbeils erzeugt werden. Nach dem Fotografieren rechnete ich einige Modelle mit verschiedenen Einstellungen in Agisoft Metashape. Die Textur zeigte sich als der Knackpunkt. Einerseits mussten unschöne Farbreflexionen durch das Maskieren der Fotos entfernt werden. Andererseits ergaben sich Probleme beim Zusammensetzen der beiden Hälften. Beim Verbinden der Hälften als Point Cloud, d.h. vor der Bildung des Meshes, bildete sich am Schluss eine Textur mit einer dunklen Mitte und hellen Enden (Schneide, Nacken), egal wie klein der überlappende Teil der Hälften war. Durch das Erstellen von zwei texturierten Modellen der beiden Hälften mit anschließendem Verbinden konnte das Problem gemindert werden. Dann wurde in Blender das Mesh bei der Durchlochung des Beils geglättet und die Textur mittels Photoshop optimiert. Entstanden ist schlussendlich ein gutes und anschauliches 3D-Modell, welches auf Sketchfab publiziert ist. Zur Langzeitarchivierung befinden sich alle Daten auf Zenodo.

Literatur

Publikationen in Vorbereitung:

Gross, E., Huber, R., Pétrequin, A.-M., Pétrequin, P. & Errera, M. (in Vorb.). Eine Zuger Komödie der Irrungen: Neueinschätzung einer altbekannten jungsteinzeitlichen Beilklinge aus Serpentin. Tugium.

Pétrequin, A.-M., Pétrequin, P., Errera, M., Gross, E. & Huber, R. (in Vorb.). The Eponyme Axe Type Zug. History of Finding, Cultural Prominence, and its Raw Material from the Gotthard Massif. Archäologische Informationen.

Weitere Informationen über dieses Steinbeil des Typs Zug:

P. Pétrequin et al., La circulation des haches carnacéennes en Europe occidentale In: P. Pétrequin et al. (Hrsg.), Jade : Grandes haches alpines du Néolithique européen. V^e et IV^e millénaires av. J.-C., Presses Universitaires de Franche-Comté, 2012, Bd. 2, 1026-1030. 1044-1045.

J. Speck et. al., Die Vorstadt vor und nach 1887, Rund um den verschwundenen „Celtenhof“. In: Stadt Zug (Hrsg.), Die Zuger Vorstadt : Gedenkschrift zum 100. Jahrestag der Vorstadtkatastrophe vom 5. Juli 1887. Stadtkanzlei Zug, 1987, 51-55.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Screenshot Sketchfab, Mario Tischhauser, Zürich, 09.04.2022.

Abb. 1+2: Foto, Mario Tischhauser, Zug, 25.03.2022.

Abb. 3-10: Screenshot Agisoft Metashape, Mario Tischhauser, Zürich, 09.04.2022.

Abb. 11: Screenshot Sketchfab, Mario Tischhauser, Zürich, 09.04.2022.

Agisoft Metashape Processing Report

Steinbeil Typ Zug
 KMUZ_4499_Test
 09 April 2022

Survey Data

Fig. 1. Camera locations and image overlap.

Number of images:	299	Camera stations:	299
Flying altitude:	38.1 cm	Tie points:	138,827
Ground resolution:	0.043 mm/pix	Projections:	651,659
Coverage area:	134 cm ²	Reprojection error:	0.766 pix

Camera Model	Resolution	Focal Length	Pixel Size	Precalibrated
NIKON Z 5, NIKKOR Z MC ...	6016 x 4016	50 mm	5.98 x 5.98 µm	No
NIKON Z 5, NIKKOR Z MC ...	6016 x 4016	50 mm	5.98 x 5.98 µm	No

Table 1. Cameras.

Camera Calibration

Fig. 2. Image residuals for NIKON Z 5, NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 (50mm).

NIKON Z 5, NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 (50mm)

170 images

Type	Resolution	Focal Length	Pixel Size
Frame	6016 x 4016	50 mm	5.98 x 5.98 μm

	Value	Error	F	Cx	Cy	K1	K2	K3	P1	P2
F	8866.37	0.45	1.00	-0.48	-0.04	-0.28	0.28	-0.25	-0.34	-0.04
Cx	-97.869	2.6		1.00	0.03	0.19	-0.27	0.32	0.93	0.03
Cy	-17.7178	0.94			1.00	0.04	-0.03	0.02	0.02	0.82
K1	-0.0104341	0.00052				1.00	-0.91	0.79	0.18	0.06
K2	-0.0331166	0.0072					1.00	-0.96	-0.22	-0.04
K3	0.528122	0.032						1.00	0.26	0.03
P1	-0.0023389	8.2e-05							1.00	0.03
P2	-0.000519026	3.2e-05								1.00

Table 2. Calibration coefficients and correlation matrix.

Camera Calibration

Fig. 3. Image residuals for NIKON Z 5, NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 (50mm)

NIKON Z 5, NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 (50mm) 129 images

Type	Resolution	Focal Length	Pixel Size
Frame	6016 x 4016	50 mm	5.98 x 5.98 μm

	Value	Error	F	Cx	Cy	K1	K2	K3	P1	P2
F	8851.14	0.5	1.00	-0.62	0.03	-0.01	0.15	-0.11	-0.55	0.02
Cx	-115.796	2.2		1.00	-0.01	-0.04	-0.01	-0.00	0.95	0.00
Cy	-7.71646	0.96			1.00	-0.04	0.04	-0.03	-0.00	0.95
K1	-0.000109451	0.0004				1.00	-0.93	0.85	-0.05	-0.04
K2	0.0545535	0.0056					1.00	-0.97	-0.01	0.05
K3	-0.165047	0.024						1.00	-0.00	-0.03
P1	-0.00329431	7.3e-05							1.00	0.01
P2	0.000231447	3.5e-05								1.00

Table 3. Calibration coefficients and correlation matrix.

Scale Bars²

Label	Distance (m)	Error (m)
target 1530_target 1540	0.100032	3.18439e-05
target 1530_target 1550	0.0999974	-2.59779e-06
target 1650_target 1660	0.0999556	-4.44346e-05
target 1650_target 1670	0.100015	1.51563e-05
Total		2.83942e-05

Table 4. Control scale bars.

Digital Elevation Model

Fig. 4. Reconstructed digital elevation model.

Resolution: 0.462 mm/pix
Point density: 4.69 points/mm²

² Die Abweichungen (*Errors*) konnten trotz mehrmaligen Versuchen nicht behoben werden.

Processing Parameters

General

Cameras	299
Aligned cameras	299
Markers	6
Scale bars	4
Coordinate system	Local Coordinates (m)
Rotation angles	Yaw, Pitch, Roll

Point Cloud

Points	138,827 of 412,665
RMS reprojection error	0.149608 (0.766178 pix)
Max reprojection error	0.800919 (36.9948 pix)
Mean key point size	3.8699 pix
Point colors	3 bands, uint8
Key points	No
Average tie point multiplicity	3.72027
File size	27.82 MB

Depth Maps

Count	298
Depth maps generation parameters	
Quality	High
Filtering mode	Mild
Max neighbors	16
Software version	1.8.2.0
File size	463.44 MB

Model

Faces	233,956
Vertices	117,576
Vertex colors	3 bands, uint8
Texture	16,000 x 16,000 x 2, 4 bands, uint8

Depth maps generation parameters

Quality	High
Filtering mode	Mild

Reconstruction parameters

Surface type	Arbitrary
Source data	Depth maps

Texturing parameters

Blending mode	Mosaic
Texture size	16,000
Enable hole filling	Yes
Enable ghosting filter	Yes
Blending time	32 minutes 31 seconds
Blending memory usage	17.90 GB

File size	286.43 MB
-----------	-----------

System

Software name	Agisoft Metashape Professional
Software version	1.8.2 build 14127
OS	Windows 64 bit
RAM	31.59 GB
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz
GPU(s)	GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design